

**COMUNIDADE LAGO DO CATALÃO: A IMPORTÂNCIA DA
CONTEXTUALIZAÇÃO E VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS NO ENSINO
RIBEIRINHO**

Erica Cristina Ferreira Guimarães Marinho¹

RESUMO: A Comunidade Lago do Catalão fica localizada em uma ilha no município de Iranduba, no Amazonas, tratando-se de um alojamento flutuante e, por isso, é conhecida como a “cidade flutuante”. Para melhor alcançar o interesse e o devido desenvolvimento cognitivo dos alunos, é importante que se ofereça a eles atividades que priorizem a contextualização, usando as referências locais, assim como a valorização das variações linguísticas, dos sotaques nortistas, as gírias e dialetos. Este artigo tem por objetivo abordar a relevância do respeito à cultura e modos de vida da Comunidade Lago do Catalão ao se pensar no processo de ensino-aprendizagem desses sujeitos. Apresentada a problemática de como ensinar de acordo com as diferenças contextuais da clientela em questão, a pergunta que se fez é: como educar com qualidade, levando-se em consideração os modos de vida de uma comunidade ribeirinha? A metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva de cunho analítico, cujas fontes foram obtidas de forma bibliográfica. Concluiu-se que há que se ter um olhar diferenciado no que concerne ao processo educativo das Comunidades ribeirinhas, especialmente quando se pensa nas práticas pedagógicas voltadas ao ensino-aprendizagem, posto que as vivências e formas de ver o mundo são próprias de uma cultura e devem ser levadas em consideração para que o processo educativo seja significativo.

Palavras-chave: Comunidade Lago do Catalão. Contextualização. Ensino-aprendizagem.

ABSTRACT: The Lago do Catalão Community is located on an island in the municipality of Iranduba, in the state of Amazonas, it is a floating accommodation and, therefore, is known as the "floating city". In order to better achieve the interest and cognitive development of students, it is important to offer them activities that prioritize contextualization, using local references, as well as valuing linguistic variations, northern accents, slang and dialects. This

1

¹Licenciada em Pedagogia, Letras - Português e História. Pós-graduada em Ensino Religioso, Educação Especial Inclusiva, Educação Infantil e anos iniciais, Jovens e adultos e Gestão Escolar. Professora de Educação Especial. E-mail: ericamarinho631@gmail.com. Contato: 92 99200 – 8564.

article aims to address the relevance of respect for the culture and ways of life of the Lago do Catalão Community when thinking about the teaching-learning process of these subjects. Having presented the problem of how to teach according to the contextual differences of the clientele in question, the question that was asked is: how to educate with quality, taking into account the ways of life of a riverside community? The methodology used was descriptive research of an analytical nature, whose sources were obtained from literature. It was concluded that there is a need to take a different view with regard to the educational process of riverside communities, especially when thinking about pedagogical practices aimed at teaching-learning, since the experiences and ways of seeing the world are typical of a culture and must be taken into account for the educational process to be meaningful.

Keywords: Lago do Catalão Community. Contextualization. Teaching-learning.

INTRODUÇÃO

A Comunidade Lago do Catalão tem sua história e marcas históricas constituídas em uma ilha no município de Iranduba, no Amazonas, e se trata de um alojamento flutuante e, por isso, é conhecida como a “cidade flutuante”. Dessarte, o rio faz parte do cotidiano dessas pessoas, e essas vivências devem ser pensadas ao se fazer o planejamento do ensino-aprendizagem dessas pessoas, levando-se em consideração suas culturas e peculiaridades.

Nesse norte, o presente artigo tem por objetivo abordar a relevância do respeito à cultura e modos de vida da Comunidade do Lago Catalão ao se pensar no processo de ensino-aprendizagem desses sujeitos.

Sabe-se que para as pessoas que moram nessa Comunidade, o rio exerce grande poder, adquirindo funções essenciais, que variam entre meio para o transporte, fonte de alimento, lazer, etc. E devido a ele, as relações, as vivências e os conhecimentos que se constroem são distintos, mas diferenciados se comparados ao ambiente urbano como, por exemplo, da atmosfera de Manaus, a capital do Amazonas. E já que o ambiente molda uma cultura diversa, as abordagens para o ensino devem ser também diferenciadas.

Buscando os conceitos iniciados por Vigotsky (1993), este estudo indica a contextualização como uma ferramenta promissora no ensino-aprendizagem dos alunos que residem nesse alojamento, uma vez que as práticas comuns da capital não contemplam as experiências de vida nas comunidades às margens dos rios.

Imaginemos então, o habitat urbano: multidões de pessoas, poucas árvores, uma verdadeira selva de pedra, alta movimentação de carros, motos e transportes coletivos, barulho, poluição. Agora, voltemos ao cenário da Comunidade Lago do Catalão: poucas famílias em comparação com a capital, biodiversidade de animais e plantas, locomoção e transportes em

canoas, lanchas, barcos pelo rio; sem poluição sonora, entre outras coisas. Assim, é perceptível o contraste e, por conta disso, a maneira de ensinar deve ser diferenciada.

A contextualização traz a ideia de inserir a realidade dos estudantes ribeirinhos dentro das atividades curriculares, para assim fazer o discente aprender melhor, absorver o conteúdo de forma adequada, aguçar o interesse e até interagir mais nas atividades com o corpo docente.

Em uma hipotética situação, um professor de língua portuguesa elabora um exercício em que os alunos da Comunidade do Lago Catalão têm que fazer uma redação falando sobre o rio e os peixes que mais gostam de comer. Certamente, o resultado alcançado será mais satisfatório do que se ele pedisse que eles descrevessem as vivências nas ruas de Manaus. Esse quadro elucida a importância do contexto social no desenvolvimento cognitivo e social do indivíduo, como já enfatizava o estudioso Vigotsky (1993).

E ao se falar de contextualização, não pode faltar a questão das variações linguísticas, estas que constituem também a identidade de um povo. A nossa língua portuguesa possui dezenas de variações que são tão imprescindíveis quanto à norma culta, e alguns aspectos só existem na língua oral coloquial, ou seja, usada no dia a dia.

O sotaque do Nordeste, por exemplo, é bem marcante e reconhecível em qualquer canto do Brasil, carregando os traços históricos do povo nordestino. O Amazonas também possui tamanha riqueza em idiomas, dialetos, sotaques e gírias, uma vez que suas terras são e sempre foram o lar de mais de centenas de etnias indígenas que formam uma das bases da língua brasileira.

Então, não há proveito em hipervalorizar a língua culta padrão na Comunidade Lago do Catalão ou qualquer outra comunidade ribeirinha, sendo que tal norma é de difícil acesso e não é utilizada em áreas periféricas. Nesse contexto, o valor das variações linguísticas é maior. Diante da problemática de como ensinar de acordo com as diferenças contextuais da clientela em questão, a pergunta que se faz é: como educar com qualidade, levando-se consideração os modos de vida de uma comunidade ribeirinha? Como hipótese tem-se que a aposta de muitos estudiosos da área da educação, está no uso do contexto social no qual estão introduzidos esses estudantes.

1 A HISTÓRIA DA “CIDADE FLUTUANTE”

A partir de década de 60, segundo Becker (2013), parte da região amazônica foi conceituada como floresta urbanizada, por conta do alto índice migratório de populações para as cidades. Era a chegada do processo urbano-industrializador.

O período foi marcado também pelo surgimento da Zona Franca de Manaus, conforme vemos em Pinheiro e Cardoso (2019), e impulsionou, na capital, uma dinâmica industrial global, o que contrastava negativamente com as práticas de extrativismo marcantes já existentes.

Para Souza (2016), foi um processo violento e de exclusão, que ameaçava o modo de vida dos ribeirinhos, os quais moravam no assentamento chamado de “cidade flutuante”, no período de 1020 a 1967, que era um assentamento nas margens do Rio Negro, onde se localizava a área portuária de Manaus, com população que havia alcançado doze mil habitantes (SOUZA, 2016). Desse modo:

O remanejamento dos ribeirinhos procurou reinseri-los na capital, em conjuntos habitacionais distantes da margem do rio, implantados em áreas periféricas de Manaus, segundo a lógica estabelecida pela política nacional de habitação, que assumia que os moradores seriam trabalhadores com moradia e locais de trabalho fixos, não mais vinculados às práticas informais, que não eram supervisionadas pelo controle público. (PINHEIRO; CARDOSO, 2019, p. 02).

Pinheiro e Cardoso (2019) ainda evidenciam que só depois de décadas que o habitat foi remanejado em uma Comunidade chamada Lago do Catalão, no Iranduba, Amazonas, mais especificamente, na ilha Xiborena.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO: O USO DAS VIVÊNCIAS LOCAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO SABER

As vivências de um grupo de pessoas, neste caso os ribeirinhos, dizem respeito àqueles que se locomovem pelos rios e que usa esse recurso da natureza para sobreviverem. São homens, mulheres e crianças que sonham, vivem e acreditam no poder do seu espaço para cumprir uma jornada diária e construírem seus saberes em prol da comunidade, composta, em sua maior parte, por moradores que dividem seu tempo entre a agricultura e a pesca (FURTADO, 1993).

Pereira (2008) já refletia sobre a importância do rio no cotidiano das periferias ribeirinhas em que, segundo ele, é tido como abrigo de muitas vivências e relações, sendo sua principal referência geográfica.

O contexto que preenche a vida e trabalho dos ribeirinhos definem suas formas de ver o mundo e de interagir com ele, seja para se comunicar, seja para aprender algo novo. Assim, Mello (2012, p. 8) define que a palavra contextualizar

[...] significa ‘enraizar’ uma referência em um texto, de onde fora extraída, e longe do qual perde parte substancial de seu significado. Contextualizar, portanto, é uma estratégia fundamental para a construção de significações.

E na concepção utilizada no meio educacional Spech; Ribeiro e Ramos (2015, p. 8), o termo significa “[...] o emprego das perguntas dos participantes de processos de aprendizagem pode contribuir efetivamente para a organização de trabalho docente contextualizado [...]”.

Logo, as práticas pedagógicas exercidas no ambiente da Comunidade Lago do Catalão podem utilizar analogias e referências do próprio habitat para ensinar, como bem elucidam Emiliano e Tomas (2015, p.60), se referindo aos postulados de Vigotsky, “[...] o desenvolvimento do indivíduo é um processo construído nas e pelas interações que o indivíduo estabelece no contexto histórico-cultural em que está inserido”.

Para esses cidadãos, conforme Cruz (2008), o rio tem múltiplas funções, abrangendo as dimensões: físico-naturais, sendo meio de transporte, fonte de recursos e base para a organização do espaço; sociais, sendo meio essencial no modo de vida ribeirinhos; simbólicas (culturais), relacionadas ao imaginário das religiões, tradições e mitos, ligados às florestas e às águas doces.

Nesse sentido, é um requisito contextualizar promovendo

[...] o estudo de contextos sociais com aspectos políticos, econômicos e ambientais, fundamentado em conhecimentos das ciências e tecnologia, é o caminho [...] para a formação de um aluno crítico, atuante e sempre que possível, transformador de sua realidade desfavorável. (SILVA, 2007, p. 32).

O dia a dia dos ribeirinhos também deve ser levado em consideração, pois não se trata de um ensino por meios tradicionais. D' Ambrósio (2002, p. 22) apud Fernandes (2006 p. 08) pondera que o cotidiano:

[...] está impregnado de saberes e fazeres próprios da cultura. A todo instante, os indivíduos estão comparando, classificando, quantificando, medindo, explicando, generalizando, inferindo e, de algum modo, avaliando, usando os instrumentos materiais e intelectuais que são próprios a sua cultura.

Desse modo, as culturas e identidades de uma Comunidade, como os ribeirinhos, criam e recriam maneiras de ver o mundo para compreendê-lo, sendo que “Os signos e seus significados se constituem na palavra-chave dessa nova teoria. A imaginação dá significado

ao mundo humano, permitindo que o homem a transforme e crie significados para suas ações, através da linguagem” (AGRA; SILVA, 2013, p. 168).

Como analisa Tafner (2003, p. 1), o professor que: “[...] traz para a sala de aula situações com as quais o educando se identifica, consegue uma das condições fundamentais para o aprendizado: a contextualização e, conseqüentemente, a interação”. Assim, é possível até a integração, de certo modo, desses acadêmicos em um status de ensino do qual as cidades mais desenvolvidas já usufruem.

Trata-se de falar de, nas aulas, sobre os rios amazônicos, as bacias fluviais, das várzeas, o fenômeno das secas e cheias, o clima dos trópicos; em ciências, trazer as frutas como o açaí, o buriti, a pupunha e outros que só existem nas terras da Amazônia, e, com certeza, são do conhecimento comum entre os ribeirinhos.

E ao se falar de contexto social, não se exclui as várias manifestações linguísticas encontradas no Brasil todo e, em particular, nas terras amazônicas. Nesse quesito, o professor deve estar ciente do problema do preconceito linguístico acarretado pela influência da norma culta padrão, e entender que para se comunicar com os alunos das periferias, o caminho mais eficaz é o uso de uma linguagem simples, como a língua coloquial, que está presente na oralidade de todos, e cumpre tão bem a função de comunicação e expressão, sem as demasiadas regras da linguagem formal.

As aulas de português, por exemplo, se tornam mais interessantes para esses pequenos cidadãos em formação, se forem conduzidas com uma linguagem que as crianças usam toda hora, pois as regras de gramática complicam e confundem, causando o distanciamento e, como resultado, desempenho ruim do desenvolvimento cognitivo.

O que se diz não é o abandono das formas tradicionais, não é o abandono da norma culta, nem a exclusão de Shakespeare e outros clássicos da literatura e outras ciências, mas, sim, o ato de enfatizar diariamente a importância da oralidade informal, esta sendo mais próxima do aluno, para aprimorar o sentimento de pertencimento e familiaridade, obtendo, assim, maior proveito dos estudos e cumprindo com o papel de formação de cidadãos para a sociedade que os aguarda na vida adulta.

3 A VALORIZAÇÃO DAS VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS E OUTRAS PRÁTICAS INOVADORAS

As variações linguísticas compõem, junto à norma culta padrão, a Língua Portuguesa do Brasil, a língua materna falada pela maior parcela da população do nosso país. Dados do IBGE

(2015) apontam que mais de 200 milhões de brasileiros falam o Português em suas várias facetas e suas variações que carregam traços culturais dos diversos povos que habitam esta terra.

Nas palavras de Marcuschi (2007, p. 43) reverbera-se que

[...] toda vez que emprego a palavra ‘línguas não me refiro a um sistema de regras determinado, abstrato, regular e homogêneo, nem a relações linguísticas iminentes. Ao contrário, minha concepção de língua pressupõe um fenômeno heterogêneo (com múltiplas formas de manifestação), variável (dinâmico, suscetível à mudança), histórico e social (fruto de práticas sociais e históricas), indeterminada sob o ponto de vista semântico e sintático (submetido a condições de produção) e que se manifesta em situações de uso concretas, com texto e discurso.

Bagno (2008, p. 27) já afirmava que no Brasil

[...] são faladas mais de dezenas de línguas diferentes, entre línguas indígenas, línguas trazidas pelos ‘invasores’ europeus e imigrantes asiáticos, línguas surgidas das situações de contato com extensas zonas fronteiriças com os países vizinhos, além de falarem diversas línguas africanas trazidas pelas vítimas do sistema escravista.

O autor ainda defende que nenhuma língua em nosso planeta é “uniforme e homogênea” (BAGNO, 2008). O que evidencia que a língua de uma nação carrega os traços de cada região, e nesses diferentes contextos surgem as gírias, os regionalismos, dialetos, sotaques etc. Ou seja, as diferenças linguísticas, observáveis nas comunidades em geral, são vistas como um dado inerente ao fenômeno linguístico. A não aceitação da diferença é responsável por numerosos e nefastos preconceitos sociais e, nesse aspecto, o preconceito linguístico tem um efeito particularmente negativo (ALKMIM, 2008, p. 42).

Outrossim, “A questão não é falar certo ou errado, mas saber qual forma de fala utilizar, considerando as características do contexto de comunicação, ou seja, saber adequar o registro às diferentes situações comunicativas” (BRASIL, 1997, p. 22).

Cagliari (2007, p. 37) acrescenta que

A escola comumente leva o aluno a pensar que a linguagem correta é a linguagem escrita, que a linguagem escrita é por natureza lógica, clara, explícita, ao passo que a linguagem falada é por natureza mais confusa, incompleta, sem lógica etc., nada mais falso. A fala tem aspectos contextuais e pragmáticos que a escrita não revela, e a escrita tem aspectos que a linguagem oral não usa.

Esse aspecto acaba induzindo os alunos a acreditarem que é difícil de aprender o Português, a interpretar textos ou elaborá-los. Desse modo, o professor ou pedagogo, diante o contexto de alunos ribeirinhos, necessita se desprender da metodologia que visa somente ensinar e cobrar as regras gramaticais.

A esse respeito, Antunes (2003, p. 40) defende que:

O conhecimento teórico disponível a muitos professores, em geral, se limita a noções e regras gramaticais apenas, como se tudo o que é uma língua em funcionamento coubesse dentro do que é uma gramática. Teorias linguísticas do uso da prosódia, de morfossintaxe, da semântica, da pragmática, teorias do texto, concepções de leitura, de escrita, enfim... acerca do uso interativo e funcional das línguas, é o que podem embasar um trabalho verdadeiramente eficaz do professor.

Depreende-se, dessa assertiva, que não basta que se conheça as teorias linguísticas e gramaticais e as ensine mecanicamente aos alunos, é necessário que eles compreendam os usos sociais e contextualizados da língua. Já não se aceita mais o ensino pautado no que é certo ou errado. Segundo o livro “Educação em língua materna: a sociolinguística na sala de aula”, de Bortoni (2004, p.36), o erro não existe, o que se aceitam são maneiras diferentes de “usar os recursos presentes na própria língua”.

A partir dessa exposição, pergunta-se: qual o motivo das escolas, ainda hoje, insistirem em caracterizar as tentativas dos alunos em certo e o errado, se “[...] a gramática de uma língua é muito mais, muito mais mesmo, do que o conjunto de sua nomenclatura; por mais bem elaborada e consistente que ela seja?” (ANTUNES, 2003, p.32).

METODOLOGIA

Este artigo segue o método conceitual-analítico, pelo motivo de utilizar conceitos e ideias de outros autores, mas que apresenta objetivos semelhantes, construindo assim uma análise científica sobre o objeto de estudo. Para Fernandes *et al.* (2011, p.1153) “[...] o método evolucionário de análise conceitual constitui um modo indutivo e descritivo de investigar o consenso relacionado ao conceito, o conhecimento histórico, assim como um instrumento para verificar área de concordância e discordância do uso do conceito entre as diversas disciplinas.

Para este estudo, foi utilizado o método de pesquisa descritivo, visto que este proporciona ao pesquisador estar inserido contexto da mesma e observar a perspectiva dos participantes (LÜDKE; ANDRÉ,1986) com o intuito de evidenciar a realidade da Comunidade Lago do Catalão e as abordagens de ensino corretas para os estudantes desse alojamento flutuante, por meio de uma revisão bibliográfica acerca dos assuntos correlacionados: pandemia, Comunidades ribeirinhas, periferias, ensino remoto, preconceito linguístico, contexto social, entre outros.

Segundo Leão, Melo e Vieira, esse tipo de pesquisa:

É utilizada para compor a fundamentação teórica a partir da avaliação atenta e sistemática de livros, periódicos, documentos, textos, mapas, fotos, manuscritos e, até mesmo, de material disponibilizado na internet etc. Este tipo de pesquisa fornece o suporte a todas as fases de um protocolo de pesquisa, pois auxilia na escolha do tema, na definição da questão da pesquisa, na determinação dos objetivos, na formulação das hipóteses, na fundamentação da justificativa e na elaboração do relatório final. (2015, p. 7).

A pesquisa bibliográfica, portanto, serviu como meio para se analisar os trabalhos publicados e utilizados para esta pesquisa, e se baseia em dados levantados pelo IBGE (2015) e em estudos de autores como, por exemplo, Vigotsky (1993) e seus apoiadores, Bagno (2008), Cruz (2008) e outros, todos com conteúdos pertinentes ao assunto.

Primeiro, houve a delimitação do tema relacionado à Comunidade Lago do Catalão, devido à afinidade da pesquisadora e suas experiências em sala de aula durante sua estadia no local.

Nesse norte, ressalta-se que as fontes das pesquisas foram primárias e secundárias, por meio de pesquisas na internet, realizada em artigos, citações originais de autores, dissertações e livros, havendo também a pesquisa documental.

RESULTADOS

Como resultado, contatou-se que vários teóricos da linguagem e de outras áreas acadêmicas sugerem a contextualização das atividades acadêmicas como um fator positivo para a melhoria do ensino-aprendizagem em áreas cujas abordagens tradicionais falham no que tange ao entendimento dos assuntos pelos alunos, tal como a adequação do vocabulário e o trabalho de desencorajamento a qualquer preconceito linguístico.

No caso da Comunidade Lago do Catalão pesquisada, as práticas pedagógicas precisam levar em consideração as referências e analogias do próprio habitat para se efetivar o processo ensino-aprendizagem, uma vez que ensinar é pensar no desenvolvimento global do indivíduo em um processo construído nas e pelas interações que ele estabelece no contexto histórico-cultural em que está inserido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensino-aprendizagem para Comunidades ribeirinhas já enfrenta por si só as dificuldades inerentes às condições socioeconômicas das populações que moram nesses locais, e esse processo não se manifesta, de forma diferente, na Comunidade Lago do Catalão.

O profissional da educação, precisa, ainda na fase do planejamento didático, refletir sobre o contexto em que tais pessoas estão inseridas, ou seja, um alojamento flutuante, com indivíduos de baixa renda, e, conseqüentemente, carentes de acesso aos instrumentos de pesquisa e que garantam a amplitude de conhecimento que já são usuais e corriqueiras nas grandes capitais, como no caso de Manaus.

Compreendeu-se que a cultura tem valor significativo e importante para a formação escolar, sendo que é primordial se observar o valor dessa educação para essas pessoas ribeirinhas, isso porque ela faz parte da identidade e valores dessa gente e seus membros. Para isso, é importante que haja atenção especial às peculiaridades geográficas do local, bem como uma formação docente que valorize os processos próprios da região.

Por fim, há que se ter um olhar diferenciado no que concerne ao processo educativo das Comunidades ribeirinhas, especialmente quando se pensa nas práticas pedagógicas voltadas ao ensino-aprendizagem, posto que as vivências e formas de ver o mundo são próprias de uma cultura e devem ser levadas em consideração para que o processo educativo seja significativo.

REFERÊNCIAS

AGRA, Klondy Lúcia de Oliveira; SILVA, Adnilson de Almeida. A visão do mundo vivido ribeirinho nas obras de Charles Wagley. **Revista Geografar**. Curitiba, v.8, n.2, p.160-179, dez./2013. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/geografar/article/view/30638/21619>. Acesso em: 25 jun. 2022.

ALKMIM, T. M. Sociolinguística. *In: Introdução à linguística: Domínios e fronteiras*, v. 1 / Fernanda Mussalim, Anna Christina Bentes (orgs.) – 8. Ed – São Paulo: Cortez, 2008. p. 21-47.

ANTUNES, I. **Aula de Português: Encontro e interação**. São Paulo. Parábola Editorial. (Série Aula I), 2003.

BAGNO, M. **Preconceito Linguístico: o que é, como se faz**. São Paulo. Loyola, 2008.

BECKER, B. K. **A urbe amazônica: a floresta e a cidade**. Rio de Janeiro, Garamond. 2013.

BORTONI-RICARDO, Stella Maris. **Educação em língua materna: A sociolinguística na sala de aula**. São Paulo: Parábola, 2004.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa**. Brasília: MEC, 1997. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro02.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2022.

CAGLIARI, L. C. **Alfabetização e Linguística**. São Paulo: Scipione. 2007.

CRUZ, V. C. **O rio como espaço de referência identitária: reflexões sobre a identidade ribeirinha na Amazônia**. *In: Trindade Junior, S. C. e Tavares, M. G. C. (eds). Cidades Ribeirinhas da Amazônia: mudanças e permanências*. Belém: Edufpa. 2008.

D'AMBROSIO, U. **Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade**. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

EMILIANO, Joyce; TOMÁS, Débora. **Vigotsky: a relação entre afetividade, desenvolvimento e aprendizagem e suas implicações na prática docente**. Cadernos de Educação: Ensino e Sociedade. São Paulo, 2015. Disponível em: <http://unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/cadernodeeducacao/sumario/35/06042015200306.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2022.

IBGE. População. **Projeção da população do Brasil e das Unidades da Federação**. 2015. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html>. Acesso em 15 mar. 2022.

FERNANDES, Maria das Graças Melo. **Análise conceitual: considerações metodológicas**. Rev Bras Enferm, Brasília 2011 nov-dez; 64(6): 1150-6. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/Nqsd9NRVy95fKC83MKvtMQd/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em 15 mar. 2022.

FERNANDES, Susana da Silva. **Contextualização no Ensino de Matemática** – Um Estudo com Alunos e Professores do Ensino Fundamental da Rede Particular de Ensino Do Distrito Federal. Universidade católica de Brasília, 2006.

FURTADO, L. G. Pescadores do Rio Amazonas: um estudo antropológico da pesca ribeirinha numa área amazônica. Belém: MPEG, 1993. *In*: Sherer, E.; Oliveira, J. A. de. **Amazônia: Políticas Públicas e Diversidade Cultural**. Rio de Janeiro: Garamond. 2006.

LEÃO, Luiz Maranhão de Souza; MELLO, Sérgio Carvalho Benício de; VIEIRA, Ricardo Sérgio Gomes. O papel da teoria no método de pesquisa em Administração. **Organizações em contexto**, Ano 5, n. 10, julho-dezembro 2009. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/index.php/OC/article/view/2648/2591>. Acesso em: 25 jun. 2022.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. de. **Pesquisa em Educação: Abordagens qualitativas**. 1. ed. São Paulo: EPU, 1986.

MARCUSCHI, LA (2007). **Cognição, Linguagem e Práticas Interacionais**. Rio de Janeiro: Lucerna (Série Dispersa). 176 páginas ISBN: 978-85-86930-66-9.

MELLO, G. N. **Transposição Didática, Interdisciplinaridade e Contextualização**. 2012. Disponível em: <http://www.namodemello.com.br/pdf/escritos/outros/contextinterdisc.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2022.

MONTE-MÓR, R. L. D. M. O que é o urbano no mundo contemporâneo. **Revista Paranaense de Desenvolvimento**. (111). 2006. 09-18.

VYGOTSKY, L. S. **Pensamento e Linguagem**. São Paulo: Martins Fontes, 1993. '6urbano. *In*: Costa, G.M.; Costa, H.S.M. e Monte-Mór, R. L. **Teorias e Práticas Urbanas: condições para a sociedade urbana**. Belo Horizonte, C/Arte, 2015. pp. 55-69.

PEREIRA, E. A. D. As faces da cidade ribeirinha de Mocajuba: paisagem e imaginário geográfico amazônico. *In*: Trindade Júnior, S.S.C., Tavares, M.G.C. (Org.). **Cidades ribeirinhas na Amazônia: mudanças e permanências**. Belém, EDUFPA. 2008. 73-92.

PINHEIRO, Luana Campos; CARDOSO, Ana Cláudia Duarte. A comunidade flutuante Lago Catalão – Iranduba AM: um tecido urbano sobre as águas. *In*: **Anais Portuguese Network of Urban Morphology (PNUM)**, Maringá, p. 1072-1091, 2019.

SILVA, E. L. **Contextualização do ensino de química: ideias e proposições de um grupo de professores**. 2007. 143 f. Dissertação (Mestrado em Educação) — Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007.

SOUZA, L. J. B. Cidade flutuante: uma Manaus sobre as águas. Local e Ano? **URBANA: Revista de Morfologia Urbana** (2019) 7(2): e00114. Rede Lusófona de Morfologia Urbana. ISSN 2182-7214 eletrônica do Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Cidade. 8 (2), 115-146. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.20396/urbana.v8i2.864260>. Acesso em: 17 mar. 2022.

SPECHT, C. C.; RIBEIRO, M. E.; RAMOS, M.G. A importância da pergunta dos aprendentes no ensino e na aprendizagem em Ciências. *In*: X Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em

Ciências — X ENPEC, 2015, Águas de Lindóia, São Paulo. **Anais Eletrônicos**. Disponível em: http://www.xenpec.com.br/anais2015/lista_area_10.htm. Acesso em 17 mar. 2022.

TAFNER, E. P. **A Contextualização do Ensino como fio condutor do Processo de aprendizagem**. 2003. Disponível em: <http://www.icpg.com.br/artigos/rev03-08.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2022.